

Les Séleucides et l'Orient

Frédérique Duyrat

La bibliographie de ces six dernières années sur l'Orient séleucide comporte un nombre croissant de synthèses et d'articles de réflexion qui donnent à la monnaie un rôle de plus en plus important dans les études historiques (78). Peu d'études ont porté sur les monnayages autonomes des cités de l'empire et sur ses régions occidentales; en revanche, de nombreuses réflexions sur la monnaie et l'économie des satrapies orientales ont été publiées.

Quant à la numismatique parthe d'époque hellénistique, elle n'a plus fait l'objet d'un *survey* propre depuis celui de A. Houghton en 1986 (période 1978-1984). Ces monnayages souffrent du manque d'études académiques —catalogue raisonné associé à une étude des coins, de la circulation et des modules (poids et diamètres)— permettant des conclusions historiques. Ceci explique sans doute le peu de place qu'ils tiennent dans les *concluding remarks* de KUHRT (52) dans un colloque pourtant consacré aux sources de l'histoire parthe. ALRAM (1) dresse un bilan méthodologique de ce que la numismatique peut apporter à l'histoire parthe et conclut sa présentation en inventoriant le type de travaux qui restent à accomplir dans ce domaine: reconstitution du système monétaire parthe, publication systématique des collections publiques et privées, inventaire des trouvailles monétaires (trésors, fouilles). Quelques travaux antérieurs à 1996 vont dans ce sens: un ouvrage de SHORE (85) propose une synthèse historique précédant un catalogue de monnaies parthes. CALLATAY (8) livre une étude exemplaire de deux trésors de tétradrachmes d'Orodès II et Phraatès IV. L'étude de coins des monnaies de ce dernier roi montre une production spectaculaire en rapport avec le conflit qui l'oppose à Tiridate II, son rival appuyé par les Romains. Il n'était pas possible de reprendre ici toute la bibliographie publiée depuis quinze ans sur les monnaies parthes, mais un site internet régulièrement mis à jour —*parthia.com*— permet de la retrouver aisément. Signalons aussi la revue *Parthica* consacrée à l'histoire parthe dont le numéro 1 a paru en 1999 (A. Invernizzi éd.). Remarquons enfin que la majorité des études numismatiques parthes de ces dernières années concernaient la période romaine et sont donc exclues de la présente bibliographie.

1. Aspects techniques

CALLATAY (10) propose un *Recueil quantitatif des émissions monétaires hellénistiques* qui rassemble sous forme de tableaux 329 études de coins. 36 portent sur des émissions séleucides. Quant aux questions de production monétaire parthe, elles restent mal connues faute d'études de coins.

Les études techniques de ces dernières années ont surtout porté sur les monnaies séleucides, dans des domaines très divers. Ainsi HOOVER (35) évoque-t-il le cas d'une gravure de légende erronée sur des drachmes de Démétrios I et l'interprète comme le signe de l'illettrisme du graveur. Cinq monnaies-tests séleucides ont, d'autre part, suscité un article de HOUGHTON (39) qui rappelle à quel point ce domaine de la numismatique est peu étudié. Une unique analyse métallique porte sur les statères d'or d'alexandre frappés en Macédoine mais dont le métal pourrait provenir des trésors perses, sans que l'étude

apporte aucune certitude (GONDONNEAU ET GUERRA: 29). MATTINGLY (67) revient sur les fameuses contremarques à l'ancre et à la tête d'Hélios dont il abaisse la datation et auxquelles il trouve une origine plus politique qu'économique puisqu'elles marqueraient la prise du pouvoir par Démétrios I. Enfin, les bronzes séleucides portant des marques de valeur ont fait l'objet d'une nouvelle et courte synthèse de LE RIDER (57). PICARD (77) les évoque aussi plus longuement dans une article sur la valeur des monnaies de bronze: il montre que le chalque séleucide pourrait être une pièce de 7-9 g. Dans ce cas, la marque AX sur les monnaies plus légères ne ferait pas référence à cette valeur.

2. *Catalogues*

HERSH (31) livre d'importantes corrections au catalogue des émissions d'Alexandre et Philippe Arrhidée publié par M.J. Price en 1991. La numismatique séleucide et parthe est désormais riche de trois nouveaux catalogues. Le premier est consacré à la publication des 2919 monnaies séleucides de la collection A. Spaer (43). C'est un ouvrage désormais indispensable pour toute étude des monnaies royales de Syrie, et particulièrement des bronzes pour lesquels n'existent ni catalogue systématique ni synthèse. L'argent et l'or frappés par les Séleucides à Antioche jusqu'à Antiochos V sont mieux connus grâce au magistral corpus –plus de 2600 monnaies- publié par LE RIDER (62). Le catalogue s'ouvre sur les émissions dont l'attribution à Antigoneia ou Séleucie de Piérie est discutée et sur une réflexion au sujet de la localisation du premier atelier royal séleucide. Peu de nouvelles séries sont attribuées à Antioche, la principale d'entre elle étant retirée à Apamée. Les études de coins montrent que ce catalogue rassemble un échantillon très représentatif de la production d'origine d'Antioche (n/d parfois supérieur à 20!). Le commentaire historique annoncé dans un prochain volume devrait permettre des avancées non négligeables dans l'histoire de la ville et de la dynastie. LE RIDER est aussi l'auteur d'une troisième somme: la publication des monnaies séleucides et parthes des fouilles italiennes de Séleucie du Tigre (56). Il s'agit d'un catalogue de 795 monnaies, principalement en bronze, mais l'ouvrage est précédé d'un fort utile "conspectus des émissions de bronze de Séleucie du Tigre de Démétrios I à Vologasès IV" qui devrait désormais faire référence. L'ensemble s'achève sur un chapitre de commentaire qui traite, entre autres, de la circulation des bronzes royaux et d'un éventuel transfert de l'atelier à Ctésiphon.

3. *Iconographie*

Plusieurs auteurs se sont intéressés à la typologie des monnaies royales séleucides. FLEISCHER (28) les situe dans l'évolution du portrait royal hellénistique. MESSINA (68) établit un parallèle entre les portraits radiés sans diadème figurés sur des impressions de sceaux de Séleucie du Tigre et les portraits monétaires de Séleucos IV. Il en conclut que les premières sont des représentations de Séleucos en prince héritier sous les traits d'Hélios. FISCHER (27) tente une interprétation pythagoricienne de monnaies de bronze de Démétrios I. EHILING (20) donne une origine crétoise au casque à corne de Tryphon et estime que c'est la preuve que des mercenaires crétois ont été embauchés par l'usurpateur. KLOSE (47) réfute cette hypothèse et lui préfère l'interprétation classique: ce casque est macédonien ou béotien. Cet auteur présente aussi une monnaie de bronze de Tryphon sur laquelle n'apparaît que la corne d'ibex. Elle serait l'expression de l'*imitatio Alexandri* caractéristique de cet usurpateur. HOUGHTON ET STEWART (44) publient un tétradrachme de Séleucos I frappé à Ecbatane dont le revers représente un cavalier qu'ils

identifient comme Alexandre le Grand et qu'ils rapprochent du droit des monnaies au trophée de Suse: une même statue pourrait avoir servi de modèle aux deux ateliers. KINDLER (46) montre l'influence de certains types monétaires séleucides sur les monnaies hasmonéennes: cornes d'abondance simples ou doubles et ancres principalement. Enfin, SPAER (88) revient sur la série d'Ascalon à l'aigle sur un foudre dont le droit est frappé d'un portrait masculin, puis féminin. Il reconnaît Antiochos VIII et, à partir de 49/8, Cléopâtre VII. L'apparition du portrait de la reine d'Égypte serait un signe de bonne volonté envers le nouveau maître de l'Orient: César.

Les représentations de divinités féminines ont suscité diverses réflexions. LE RIDER (54) revient sur la fameuse déesse sans bras des alexandres et des monnaies d'Antiochos II frappés en Carie en rappelant combien il reste difficile de l'identifier et de déterminer son atelier d'origine. DELRIEUX (16) apporte de nouveaux arguments en faveur d'Artémis Kindyas de Bargylia mais convient qu'aucun argument décisif ne permet de trancher entre cette cité et Mylasa comme lieu de frappe. SAWAYA (80) présente deux bronzes autonomes de Byblos, datés du I^{er} siècle av. J.-C., dont les types représentent par deux fois des divinités accompagnées de leur nom en phénicien: Cronos et Astarté. Cette pratique, rare à l'époque romaine, était jusqu'alors inconnue au I^{er} siècle avant J.-C. À l'autre extrémité de l'empire, ZOLOTNIKOVA (98) consacre un article à la déesse trônant des bronzes d'Antiochos IV frappés à Suse et Séleucie du Tigre ainsi que dans un atelier incertain de l'ouest. Les parallèles avec des cultes de Grèce propre (Athéna et Héra notamment) et l'interprétation syncrétique de ce type ne paraissent pas très convaincants.

L'iconographie des monnaies parthes étant très répétitive a suscité moins de travaux. Pour l'essentiel, ils ont été consacrés à la signification politique des portraits monétaires. Signalons d'abord l'article de OLBRYCHT (76) sur la tiare qui apparaît sur les monnaies sous le règne de Mithridate II. L'auteur la rapproche des coiffes arrondies des nobles mèdes à Persépolis et observe qu'elle apparaît en même temps que le titre achéménide de "roi des rois" et qu'elle est toujours portée avec le diadème. Elle serait le symbole de l'héritage politique achéménide revendiqué par les Arsacides. WOLSKI (97) et VARDANJAN (91, *non vidi*) s'intéressent à la signification du portrait royal parthe. Dans un autre article (92), ce dernier auteur livre une étude détaillée des principales caractéristiques du monnayage parthe: évolution typologique, influence sur les émissions des royaumes-clients, etc. Ses conclusions sur l'évolution culturelle et idéologique des Arsacides paraissent parfois schématiques, soulignant exagérément les aspects cycliques de l'histoire parthe et les clivages entre cultures occidentale et orientale dans le royaume. SELLWOOD (82) et EILAND (24) reviennent sur la verrue qui apparaît sur certains portraits royaux. CURTIS (13) montre l'évolution du costume et de la coiffure parthes sur les monnaies et dans la sculpture.

4. Circulation monétaire

4.1. Monnaies isolées

Les monnaies isolées et les publications de fouilles sont moins bien représentées que les trésors dans la bibliographie récente. CALLOT (12) fait connaître quelques pièces trouvées dans le Massif Calcaire et le Gebel el-Aqra, témoignant de l'occupation humaine à l'époque hellénistique dans ces régions isolées. La troisième partie de l'article de O. Callot revient sur une monnaie séleucide trouvée dans les fouilles de Bahrein et probablement frappée à Séleucie du Tigre. Ces fouilles n'ont livré que deux bronzes séleucides

contre vingt dans celles de Pella en Jordanie: d'Antiochos III à Antiochos XII (SHEEDY, CARSON ET WALMSLEY: 81). La synthèse des trouvailles de monnaies antiques en Arménie présentée par MOUSHEGHIAN, MOUSHEGHIAN ET DEPEYROT (71) rassemble monnaies isolées et trésors. Parmi les souverains séleucides, ce sont Antiochos VII et Philippe Philadelphe (imitations comprises) qui sont les mieux représentés, les monnaies de Mithridate II et Orodès II étant les plus fréquentes dans les trouvailles parthes d'époque hellénistique.

BAR (4) signale un tétradrachme de Phraatès IV trouvé à Pittem en Belgique sur un site romain. Les monnaies parthes des fouilles de Margiane ont, quant à elles, donné lieu à plusieurs articles. SMIRNOVA (86) publie 57 monnaies grecques, ce qui est peu en comparaison du grand nombre de pièces parthes, sassanides et islamiques que les sites de l'oasis de Merv ont livrés. Les monnaies d'Antiochos I et celles des rois de Bactriane sont les mieux représentées, les drachmes d'Antiochos I ayant fait l'objet d'imitations locales. LOGINOV ET NIKITIN (66) tentent une chronologie de l'histoire parthe dans la région à partir d'un catalogue de 51 monnaies parthes frappées et retrouvées dans l'oasis de Merv. C'est peu en comparaison des centaines d'imitations frappées par les dynastes locaux aux deux premiers siècles de notre ère et du succès de ces pièces contremarquées et imitées par les rois voisins à l'époque hellénistique. NIKITIN (75) reprend les conclusions de cet article. SELLWOOD (83) fait à plusieurs reprises référence aux monnaies de Margiane.

4.2. Trésors

Parmi les trésors publiés, ceux qui contenaient des alexandres sont les plus nombreux. SPAER (87) présente un trésor de six fractions d'alexandres en argent, probablement frappées à Sidon et Gaza et thésaurisées vers la fin du règne d'Alexandre, peut-être dans la région de Gaza. Quatre lots de monnaies apparus sur le marché de Jérusalem sont présentés par DAVESNE ET LEMAIRE (15). Les deux premiers sont des trésors d'alexandres, le troisième n'étant peut-être pas un unique ensemble. Le dernier lot —252 bronzes lagides— date de la période antérieure à la domination séleucide. Comme les drachmes du deuxième lot de Davesne et Lemaire, les tétradrachmes du trésor de la Beqa' publiés par ELAYI (25) proviennent d'Asie Mineure (deux sont contremarqués d'une ancre). Ils auraient été enfouis après 187/6. Un gros trésor signalé par HERSH (33) —plus de 800 tétradrachmes aux types d'Alexandres parmi lesquels de nombreux exemplaires de Tyr / Aké et Babylone— aurait été mis au jour en Phénicie, l'enfouissement datant des environs de 185-180. METCALF (69) propose une révision de la datation du trésor d'alexandres posthumes de 'Ain Tab qui pourrait être abaissée à la fin du II^e siècle ou au début du I^{er} siècle.

À partir du milieu du III^e siècle, la circulation en Syrie est beaucoup plus mêlée. Des trouvailles de composition peu habituelle ont été publiées. La première (58), thésaurisée vers 190, est de composition mixte (deux étalons différents) ce qui conduit LE RIDER à en localiser la découverte à proximité de l'ancienne frontière phénicienne entre les deux royaumes, peut-être près de la pérée d'Arados. La seconde est présentée par KLOSE (47): il s'agit d'un trésor peut-être incomplet de 22 bronzes séleucides frappés à Tyr dont il date l'enfouissement au plus tard en 144. L'intervention de Tigrane en Syrie suscite des bouleversements qui trouvent un écho dans les émissions monétaires. On doit à NERCESIAN ET SARYAN (73) un catalogue de 143 monnaies arméniennes, principalement de Tigrane II, surfrappées sur des bronzes syriens dont les types sont encore lisibles. Les trois quarts proviennent de Phénicie, principalement d'Arados où on peut supposer que le roi

d'Arménie a séjourné. MOUSHEGHIAN, CALLATAÏ ET DEPEYROT (70) révisent complètement ce que l'on savait du trésor des environs de Téhéran (*IGCH* 1813) qui contenait des monnaies séleucides, parthes et autres. SENIOR (84) signale un trésor de plus de 100 drachmes parthes dont il a pu identifier 22 exemplaires de Mithridate II et Gotarzès I. Enfin, BOPEARACHCHI (7) présente la circulation monétaire en Asie centrale et Inde du nord-ouest entre la période pré-alexandrine et Eucratide I.

5. *Économie*

Les réflexions sur l'organisation économique et financière du monde séleucide ont donné lieu à d'assez nombreux travaux. Les articles de LE RIDER parus entre 1958 et 1998 rassemblés en trois volumes font la part belle au monde séleucide (61). La numismatique du royaume y est étudiée par l'intermédiaire des identifications, des publications de matériel, des trésors et surtout de quelques précieux articles de réflexion sur la politique monétaire et les conditions financières du développement de la Syrie et des régions qu'elle contrôle. Les résumés des cours du Collège de France en donnent un aperçu: celui de 1995-1996 fait une utile mise au point sur les monnayages d'Alexandre le Grand (53), le cours de l'année suivante ayant été consacré au royaume séleucide (55). SPEK (90, *non vidi*) propose lui aussi une réflexion sur l'État séleucide et l'économie.

LE RIDER avait déjà consacré plusieurs articles au système monétaire ouvert des Séleucides. Le dernier d'entre eux (63) revient sur une hypothèse de O. Mørkholm selon laquelle Antiochos IV aurait tenté d'instaurer un système monétaire fermé dans ses États en 173/2, ceci afin de remédier à une pénurie d'argent. Cette proposition avait été élargie par M.J. Price: le manque de métal précieux aurait frappé l'ensemble des royaumes hellénistiques. Le Rider montre que ces deux auteurs forcent les sources et qu'une telle pénurie est peu probable. Un autre de ses articles (60) traite des fameux tétradrachmes à la couronne frappés par certaines cités d'Éolide et d'Ionie entre *c.* 188 et *c.* 140. Ces pièces ont abondamment circulé dans les territoires séleucides jusque vers 140 et Le Rider parvient à la conclusion que ces tétradrachmes ont pris la suite des alexandres tombés en désuétude avant de disparaître eux-mêmes vers 140, peut-être parce que le développement de l'insécurité dans la région aurait perturbé les échanges. HOOVER ET MACDONALD (38) confirment cette hypothèse: un trésor récemment découvert près d'Antioche, enfoui *c.* 130, contenait quatre faux tétradrachmes du Nouveau Style surfrappés sur des types de Myrina. Les auteurs expliquent cette bizarrerie par le souci d'un particulier de ne pas perdre d'argent avec des pièces qui n'avaient plus leur cours d'origine. Il aurait gravé de faux coins de stéphanéphores dont la cote était meilleure et aurait surfrappé ses tétradrachmes de Myrina. Par ailleurs, les auteurs expliquent l'afflux de tétradrachmes de Myrina en Syrie dans les années *c.* 155-145 par le soutien apporté à Alexandre I Balas par les Attalides, ce qui s'intégrerait dans l'explication plus générale de LE RIDER (60).

Les tablettes astronomiques babyloniennes livrent quantités d'informations de nature économique entre 651 et 61 avant notre ère. La publication récente par SACHS ET HUNGER (79) des textes des années 164 à 61 a suscité plusieurs études donnant une vision à long terme de l'évolution des prix dans cette région. Selon GRAINGER (30), ces tablettes témoignent de la prospérité de la région sous les Séleucides alors que la situation se dégraderait sous les Arsacides. Il fait de la perte définitive de la Babylonie (130/129) un facteur déterminant du déclin des Séleucides. VARGYAS (93) s'est intéressé aux variations des prix des denrées de première nécessité et à leur évaluation en argent pesé ou monnayé

selon la période. JOANNÈS (45) considère les prix et les salaires babyloniens mais essentiellement avant Alexandre. Il montre que, du VII^e au III^e siècle, les rémunérations se font massivement en nature, l'argent (monnayé ou non) en étant généralement écarté. Ses conclusions sur les fluctuations de prix rejoignent celles de VARGYAS. SPEK (89) consacre un article à l'influence de la guerre sur les prix de l'orge et de la terre en Babylonie du milieu du IV^e siècle à l'époque parthe: la conquête macédonienne et la première guerre de Syrie sont des périodes de forte augmentation des prix tandis que la guerre lointaine d'Antiochos III contre les Romains, sans doute dans une période de bonnes récoltes, est caractérisée par des prix particulièrement bas. Dans une autre étude, VARGYAS (94) montre que la Babylonie a conservé l'habitude de peser l'argent, même monnayé, durant l'époque hellénistique. Il se livre aussi à une réflexion sur le sens du mot "monnaie".

APERGHIS (2) tente une modélisation de l'économie séleucide. Cette étude ambitieuse est fondée sur une succession d'approximations, l'auteur tentant d'évaluer la population, la taxation, la valeur des productions agricole, commerciale et industrielle et le volume de la production monétaire pour l'ensemble de l'empire principalement à partir des données babyloniennes. Certains raisonnements et les conclusions ne sont pas présentés avec toute la prudence requise.

6. Histoire et monnaie

LE RIDER (59) s'interroge sur la première capitale séleucide. Il rappelle que l'atelier monétaire d'Antioche est rapidement devenu le plus important et qu'il frappe essentiellement aux types royaux, contrairement à Séleucie qui a des émissions municipales non négligeables. Antioche, si elle n'a pas été immédiatement désignée comme capitale, l'est néanmoins devenue tôt.

DAVESNE et AUGÉ se sont intéressés aux guerres de Syrie. Le premier (14) tente de reconstituer les opérations de la deuxième guerre de Syrie en utilisant les monnayages et les trésors de Syrie et de Cilicie durant les années 261-255. Les sources textuelles nous informent très peu sur ce conflit et les hypothèses de A. Davesne sont de ce fait stimulantes, mais il convient de les aborder avec prudence car elles sont parfois contestables. L'auteur se fourvoie lorsqu'il suppose que l'ère d'Arados pourrait trouver son origine en 260/259 au lieu de 259/8 comme le proposait G.F. Hill dans le *BMC Phoenicia*: des monnaies datées de l'ère de la cité à l'époque romaine garantissent la démonstration de Hill. AUGÉ (3) présente les monnaies des fouilles françaises de Ras Ibn Hani à quelques kilomètres au nord de Lattaquié. 170 bronzes lagides confirment la présence des troupes égyptiennes dans la région durant la troisième guerre de Syrie. Les monnaies témoignant aussi de la victoire séleucide sans permettre de la dater cependant.

EHLING a publié plusieurs articles sur l'histoire séleucide à la fin du II^e siècle en croisant monnaies et sources textuelles. Un unique bronze d'Alexandre II Zébinas est présenté comme témoin de la lutte victorieuse de ce roi contre Démétrios II (18). Il faut cependant se souvenir que cette petite pièce de bronze assez rare peut difficilement être considérée comme une monnaie commémorative d'une grande victoire dont les textes ne nous donneraient pas l'écho. Dans une autre étude, EHLING (19) revient sur des monnaies antérieurement attribuées à un premier règne d'Antiochos VIII: ce seraient en fait des émissions à l'effigie d'Antiochos, fils d'Antiochos VII et Cléopâtre Théa, associé au trône de son père avant le départ de l'expédition contre les Parthes. L'enfant-roi serait mort de maladie. Deux synthèses du même auteur concernent les années 139-131 et 130-

121. La première (22) est surtout appuyée sur les textes. Elle utilise les monnaies surtout pour leur témoignage sur les relations entre Antiochos VII et les Hasmonéens (concessions du roi séleucide, datation du siège de Jérusalem). La seconde synthèse porte essentiellement sur la campagne d'Antiochos VII contre les Parthes et le retour de Démétrios II de captivité (23).

La numismatique est essentielle pour la reconstitution de l'histoire parthe mais rares sont les études qui l'exploitent suffisamment. SELLWOOD (83), analysant les légendes et les types monétaires de Phraatès II (138-127), montre les difficultés de ce roi avec les nomades Sakas et avec ses propres troupes d'origine grecque. Dans un autre article (82), le même auteur reprend le monnayage de Phraatès IV (38-2 avant notre ère) dont il propose une nouvelle chronologie tout en essayant de montrer que Tiridate a occupé deux fois Séleucie du Tigre. Certaines légendes des monnaies parthes — philhellène, roi des rois, etc. — devront désormais être relues d'après l'étude de WIESEHÖFER (95) qui se fonde principalement sur les sources textuelles. Un court article de MÜLLER (72) confirme que le calendrier parthe était calé sur celui de Macédoine. Enfin, une longue étude typologique de VARDANJAN (92, voir *supra*) tire des conclusions culturelles et idéologiques de l'évolution du monnayage parthe.

7. Études des émissions royales

7.1. Les ateliers syriens

Tétrapole. Un nouveau tétradrachme d'Antiochos XI et Philippe I pourrait avoir été frappé à Antioche alors que les autres exemplaires connus proviennent de Cilicie (Tarse?) et de Syrie du Nord (Béroia?). HOUGHTON (41) utilise cette monnaie pour proposer une nouvelle chronologie des années 92 à 84/3 dans la région. LE RIDER (62) dresse le corpus des émissions séleucides d'or et d'argent à Antioche jusqu'à Antiochos V. Le catalogue commenté des émissions de tétradrachmes de Tigrane entre 83 et 69 à Antioche et Damas principalement est publié par CALLATAÏ (11). Un inhabituel tétradrachme de Démétrios II portant une ancre inversée au revers a été attribué à Séleucie de Piérie par HOOVER (51). Le monnayage de Laodicée sur Mer aux types d'Alexandre a fait l'objet d'un catalogue de 120 exemplaires par HOUGHTON (42). Une étude des trésors permet de préciser que l'atelier a été ouvert de c. 300 à 246 avec probablement une interruption. En 246, la troisième guerre de Syrie conduit à sa fermeture (occupation lagide) et induit un accroissement de la production à Antioche ainsi que le début de la frappe d'alexandres à Arados. HOOVER (37) livre un catalogue des bronzes d'Apamée portant au droit le portrait d'Alexandre I Balas qu'il estime être des pièces commémoratives de la venue du roi en Syrie séleucide. La contremarque à la palme apposée sur ces pièces serait l'œuvre de Démétrios II et manifesterait sa crainte de l'armée séleucide, particulièrement dans cette ville militaire.

Phénicie. HOUGHTON (40), dans une note brève, propose une autre attribution pour les alexandres à l'ancre classés par E.T. Newell à Marathos. Une nouvelle liaison de coin permettrait de placer ces tétradrachmes à Arados. L'atelier de Marathos n'aurait, dans cette hypothèse, jamais frappé d'alexandres. DUVRAT (17) présente différents monnayages d'Arados (alexandres, drachmes pseudo-éphésiennes, bronzes) et montre leurs rapports avec des épisodes militaires de l'histoire de la cité, d'Alexandre le Grand à Antioine. Les tétradrachmes autonomes de Sidon (107/6 av. J.-C. - 43/4 ap. J.-C.) font actuel-

lement l'objet d'une étude par LEVY (65). Une version provisoire en est publiée qui rassemble quelque 200 tétradrachmes. Elle est accompagnée d'un commentaire très détaillé des différentes légendes et de réflexions sur la production modérée de ces pièces (l'étude de coins n'est pas fournie dans l'article). ELAYI ET ELAYI (26) proposent un catalogue de 22 petits bronzes aux types d'Alexandre frappés à Tyr probablement du vivant d'Alexandre et rappellent combien le monnayage de bronze à ces types est négligé dans les études numismatiques. HERSH (32) publie un catalogue de 166 monnaies d'argent et d'or de Démétrios Poliorkète frappées à Tyr entre 301 et 286, remettant à jour le catalogue et les conclusions de E.T. Newell en 1923. Enfin, de petits bronzes sur flans dentelés émis par l'atelier d'Aké-Ptolémaï étaient attribués à Démétrios II mais BLOVSKI (5) montre qu'il faut probablement les reclasser à Démétrios I qui aurait simplement repris à son nom ces types monétaires déjà connus sous Antiochos IV.

Samarie. HOUGHTON (51) attribue à Samarie / Sébasté de petites fractions (hémidrachmes et oboles) au nom d'Antiochos IX Cyzicène: tous les exemplaires dont la provenance est connue proviennent de cette région.

7.2. Les satrapies orientales

Bactriane. Les monnayages de Bactriane ont suscité de nombreuses études et des polémiques durant ces dernières années. KRITT (48) propose un catalogue des monnaies d'or et d'argent classées à Bactres par E.T. Newell. Il en réattribue la majeure partie à Aï Khanoum en se fondant principalement sur les monnaies des fouilles de cette ville, leur diffusion et un monogramme qui se trouve sur les briques de la ville et sur certaines monnaies. La proximité de mines aurait justifié le déplacement de l'atelier de Bactres (?) vers cette région *c.* 285-280. BOPEARACHCHI (6) a répondu point par point à ces différents arguments, soulignant, entre autres, le manque de données archéologiques en dehors de Aï Khanoum, rappelant qu'il a déjà été démontré à plusieurs reprises que la proximité des mines ne conditionne pas la frappe monétaire des États anciens et enfin que la localisation du site d'Aï Khanoum paraît bien périphérique pour fournir l'ensemble de la Bactriane en numéraire. KRITT (51) maintient son point de vue dans un article où il publie de nouvelles monnaies censées provenir d'Aï Khanoum, dont des bronzes qui y auraient été frappés par Antiochos III au cours de son expédition en Asie. D'autres publications portent sur le passage de la domination séleucide à la dynastie diodotide en Bactriane. HOLT (34) revient longuement sur la monétarisation de cette région sous Séleucos I et Antiochos I avant de se consacrer aux Diodotides, largement par l'intermédiaire de leurs monnaies dont il dresse un catalogue. KRITT (50) consacre son dernier ouvrage aux monnaies des Diodotides et d'Euthydème dans lequel il enrichit ses arguments en faveur de l'atelier d'Aï Khanoum. LERNER (64) s'intéresse à la même période mais du point de vue du déclin séleucide et en utilisant beaucoup plus les sources littéraires grecques associées aux monnaies. Il consacre un chapitre à la montée d'Euthydème en se fondant sur les monnaies à son nom frappées en Sogdiane.

EHLING (21) propose un catalogue de 52 tétradrachmes et drachmes frappés sous Antiochos II et Séleucos II dont elle fixe la frappe à *Artakoana / Alexandrie* en Arie. CALLATAÏ (9) publie une monnaie dont la légende prouve que le roi nommé Abdissarès, jusqu'alors considéré comme arménien, était souverain d'*Adiabène*, petit royaume dans l'orbite des Séleucides. La datation de son règne reste très conjecturale. KRITT (49) présente un catalogue des tétradrachmes suivi d'une liste de fractions d'argent, tous frappés

à *Suse* sous Séleucos I. Les trésors où se trouvent ces monnaies font l'objet d'une révision, et souvent d'une redatation fondant une nouvelle chronologie de l'ouverture et de la production de l'atelier. NICOLET-PIERRE (74) propose un reclassement et une nouvelle chronologie pour les monnayages d'argent et d'or *babyloniens* entre 331 et 311 et LE RIDER (56) publie les monnaies des fouilles italiennes de *Séleucie du Tigre*. ▸

Les articles régionaux de l'ouvrage sur l'empire parthe dirigé par WIESEHÖFER (96) contiennent tous des sections consacrées à l'apport de la numismatique. VARDANJAN (92) présente un survol des émissions monétaires des royaumes-clients de l'empire parthe.

7.3. Imitations

HOOVER (36) a rassemblé 168 imitations de drachmes de Démétrios I qu'il propose d'attribuer au royaume de Commagène entre sa fondation et la conquête romaine (17 avant notre ère).

Remerciements

Je tiens à remercier M. Amandry, D. Gerin, F. Thierry et A. Hermabessières du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France, ainsi que O. Bopearachchi, C. Hopkins (*parthia.com*) et C.C. Lorber pour leur aide précieuse lors de la préparation de cette bibliographie.

BIBLIOGRAPHIE

1. ALRAM, M., Stand und Aufgaben der arsakidischen Numismatik, *Das Partherreich und seine Zeugnisse - The Arsacid Empire: Sources and Documentation. Beiträge des internationalen Colloquiums, Eutin (27.-30. Juni 1996)*, éd. WIESEHÖFER, J., (Stuttgart, 1998), pp. 365-387.
2. APERGHIS, M., Population - Production - Taxation - Coinage: a model for the Seleukid economy, *Hellenistic Economies*, éd. ARCHIBALD, Z.H., DAVIES, J., GABRIELSEN, V. AND OLIVER, G.J., (Londres - New York, 2001), pp. 69-102.
3. AUGÉ, C., Les monnaies de Ras Ibn Hani, près de Lattaquié, et les guerres de Syrie, *RN* (2000), pp. 59-69.
4. BAR, M., Monnaies grecques et assimilées trouvées en Belgique, *CENB* 33 (1996), pp. 1-20.
5. BLOVSKY, G., A coin from Demetrius I from Akko-Ptolemais, *INJ* 13 (1994-1999), pp. 39-45.
6. BOPEARACHCHI, O., Les monnaies séleucides de l'Asie centrale et l'atelier de Bactres, *Travaux de numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, éd. AMANDRY, M. ET HURTER, S., (Londres, 1999), pp. 77-94.
7. BOPEARACHCHI, O., La circulation et la production monétaires en Asie centrale et dans l'Inde du nord-ouest (avant et après la conquête d'Alexandre), *Indologica Taurinensia*, 25 (1999-2000), pp. 15-121.
8. CALLATAY, F. DE, *Les tétradrachmes d'Orodès II et de Phraate IV: étude du rythme de la production à la lumière d'une grande trouvaille*, (Paris, 1994).
9. CALLATAY, F. DE, Abdissarès l'Adiabénien, *Iraq* 58 (1996), pp. 135-142.
10. CALLATAY, F. DE, *Recueil quantitatif des émissions monétaires hellénistiques*, (Wetteren, 1997).
11. CALLATAY, F. DE, *L'histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies*, (Louvain, 1997).
12. CALLOT, O., Notes de numismatique hellénistique, *Syria* 75 (1998), pp. 81-87.
13. CURTIS, V., The Parthian Costume and Headdress, *Das Partherreich und seine Zeugnisse - The Arsacid Empire: Sources and Documentation. Beiträge des internationalen Colloquiums, Eutin (27.-30. Juni 1996)*, éd. WIESEHÖFER, J., (Stuttgart, 1998), pp. 61-73.
14. DAVESNE, A., La deuxième guerre de Syrie (ca. 261-255 av. J.-C.) et les témoignages numismatiques, *Travaux de numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, éd. AMANDRY, M. ET HURTER, S., (Londres, 1999), pp. 123-134.
15. DAVESNE, A. ET LEMAIRE, A., Trésors hellénistiques du Proche-Orient I-IV, *RN* (1996), pp. 51-76.

16. DELRIEUX, F., La statue d'Artémis sans bras sur les alexandres et les monnaies séleucides de Carie, *SNR* 77 (1998), pp. 41-55.
17. DUVRAT, F., Arados et la guerre de 333 à 37 avant notre ère, *RN* (2000), pp. 47-58.
18. EHILING, K., Zu einer Bronzemünze des Alexander II. Zebinas, *SM* 46/183 (1996), pp. 85-89.
19. EHILING, K., Die Nachfolgeregelegung des Antiochos VII. vor seinem Aufbruch in den Parterkrieg (131 v. Chr.), *JNG* 46 (1996), pp. 31-37.
20. EHILING, K., Überlegungen zur Herkunft und Bedeutung des Helms auf den Münzen Antiochos' VI und Tryphons, *JNG* 47 (1997), pp. 21-28.
21. EHILING, K., Eine seleukidische Münzstätte in Areia (Artakoana / Alexandria). Zu E.T.Newell *ESM* Nr. 727-745, *SNR* 76 (1997), pp. 29-39.
22. EHILING, K., Probleme der seleukidischen Chronologie und Geschichte der Jahre zwischen 139 und 131 v. Chr., *Stephanos nomismatikos. Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag*, éd. PETER, V., (Berlin, 1998), pp. 227-241.
23. EHILING, K., Seleukidische Geschichte zwischen 130 und 121 v. Chr., *Historia* 47/2 (1998), pp. 141-151.
24. ELAND, M.L., The Parthian 'dark age': history from coins, *Celtator* 13/3 (mars 1999), pp. 38-42.
25. ELAYI, J., Un trésor de tétradrachmes aux types d'Alexandre trouvé dans la Beqa', *Travaux de numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, éd. AMANDRY, M. ET HURTER, S., (Londres, 1999), pp. 135-138.
26. ELAYI, J. ET ELAYI, A.G., Une série de petits bronzes d'Alexandre frappés à Tyr, *RN* (1998), pp. 107-117.
27. FISCHER, T., Ein delphisches Rätsel?, *SNR* 74 (1995), pp. 24-46.
28. FLEISCHER, R., Hellenistic royal iconography on coins, *Aspects of Hellenistic Kingship*, éd. BILDE, P., ENGBERG-PEDERSEN, T., HANNESTAD, L. AND ZAHLE, J., (Aarhus, 1996), pp. 28-40.
29. GONDONNEAU, A. ET GUERRA, M.-F., Les statères au type d'Alexandre: apport analytique, *Journées numismatiques, Paris, 2-4 juin 2000, BSFN* 55/6 (juin 2000), pp. 97-101.
30. GRAINGER, J.D., Prices in Hellenistic Babylonia, *Journal of the Economic and Social History of the Orient (JESHO)* 42/3 (1999), pp. 303-325.
31. HERSH, C.A., Additions and corrections to Martin J. Price's *The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhideus*, *Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin Jessop Price*, éd. ASHTON, R. AND HURTER, S., (Londres, 1998), pp. 135-144.
32. HERSH, C.A., *Tyros Rediviva* reconsidered, *AJN* 10 (1998), pp. 41-59.
33. HERSH, C.A., The Phoenician 1997 hoard of Alexander-type tetradrachms, *AJN* 10 (1998), pp. 37-40.
34. HOLT, F.L., *Thundering Zeus. The Making of Hellenistic Bactria*, (Berkeley - Los Angeles - Londres, 1999).
35. HOOVER, O.D., Illiterate die engravers in the Seleucid empire?, *Celtator* 10/8 (août 1996), pp. 34-37.
36. HOOVER, O.D., Notes on some imitation drachms of Demetrius I Soter from Commagene, *AJN* 10 (1998), pp. 71-94.
37. HOOVER, O.D., Quasi-municipal coinage in Seleucid Apamea: countermarks and counterrevolution, *SNR* 80 (2001), pp. 21-37.
38. HOOVER, O.D. AND MACDONALD, D., Syrian imitations of Athenian New Style tetradrachms struck over Myrina tetradrachms, *Berytus* 44 (1999-2000), pp. 109-117.
39. HOUGHTON, A., Some Seleucid test pieces, *AJN* 9 (1997), pp. 1-5.
40. HOUGHTON, A., Aradus, not Marathus!, dans *Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin Jessop Price*, éd. ASHTON, R. AND HURTER, S., (Londres, 1998), pp. 145-146.
41. HOUGHTON, A., The struggle for the Seleucid succession, 94-92 BC. A new tetradrachm of Antiochus XI and Philip I of Antioch, *SNR* 77 (1998), pp. 65-71.
42. HOUGHTON, A., The early Seleucid mint of Laodicea ad Mare (c. 300-246 B.C.). Laodicea's early Alexander coinage and the dates of the Meydancikkale and Sardes basis hoards, *Travaux de numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, éd. AMANDRY, M. ET HURTER, S., (Londres, 1999), pp. 169-184.
43. HOUGHTON, A. AND SPAER, A., with the assistance of LORBER, C., *Sylloge Nummorum Graecorum. Israel I. The Arnold Spaer Collection of Seleucid Coins*, (Jérusalem - Londres, 1998) [Comptes rendus: CALLATAÏ, F. DE, *RBN* 146 (2000), pp. 225-226; LESCHHORN, W., *SNR* 89 (1999), pp. 191-195].
44. HOUGHTON, A. AND STEWART, A., The equestrian portrait of Alexander the Great on a new tetradrachm of Seleucus I, *SNR* 78 (1999), pp. 27-33.
45. JOANNÈS, F., Prix et salaires en Babylonie du VII^e au III^e siècle avant notre ère, *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques. Entretiens d'Archéologie et d'Histoire*, (Saint-Bertrand-de-Comminges, 1997), pp. 313-333.
46. KINDLER, A., The hellenistic influence on the Hasmonaean coins, *XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997. Akten* I, éd. KLUGE, B. UND WEISSER, B., (Berlin, 2000), pp. 316-323.

47. KLOSE, D., Zwei Beiträge zur seleukidischen Münzprägung des 2. Jahrhunderts v. Chr., *Travaux de numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, éd. AMANDRY, M. ET HURTER, S., (Londres, 1999), pp. 185-196.
48. KRITT, B., *Seleucid Coins of Bactria*, (Lancaster, 1996).
49. KRITT, B., *The Early Seleucid Mint of Susa*, (Lancaster, 1997).
50. KRITT, B., *Dynastic Transitions in the Coinage of Bactria: Antiochus - Diodotus - Euthydemus*, (Lancaster, 2001).
51. KRITT, B., HOOVER, O.D. AND HOUGHTON, A., Three Seleucid Notes, *AJN* 12 (2000), pp. 93-101.
52. KUHN, A., Concluding Remarks, *Das Partherreich und seine Zeugnisse - The Arsacid Empire: Sources and Documentation. Beiträge des Internationalen Colloquiums, Eutin (27.-30. Juni 1996)*, éd. WIESEHÖFER, J., (Stuttgart, 1998), pp. 529-534.
53. LE RIDER, G., Histoire économique et monétaire de l'Orient hellénistique, *Annuaire du Collège de France. 1995-1996. Résumé des cours et travaux*, (Paris, 1996), pp. 829-860.
54. LE RIDER, G., Antiochos II a Mylasa, *BCH* 114 (1990), pp. 543-551 [Note additionnelle: *BCH* 120/II (1996), pp. 773-775].
55. LE RIDER, G., Histoire économique et monétaire de l'Orient hellénistique, *Annuaire du Collège de France. 1996-1997. Résumé des cours et travaux*, (Paris, 1997), pp. 811-828.
56. LE RIDER, G., *Séleucie du Tigre. Les monnaies séleucides et parthes*, (Florence, 1998) [Comptes rendus: AMANDRY, M., *RN* (2001), pp. 507-508; CALLATAY, F. DE, *RBN* 146 (2000), pp. 226-228; CURTIS, V.S., *NC* (2000), pp. 382-383; KLOSE, D.O.A., *JNG* (1998/1999), pp. 359-362].
57. LE RIDER, G., Note sur les marques de valeur des bronzes d'Antiochos IV (175-164), *RN* (1998), pp. 45-48.
58. LE RIDER, G., Un trésor hellénistique de monnaies d'argent trouvé en Syrie en 1971 (*CH* II 81), *Syria* 75 (1998), pp. 89-96.
59. LE RIDER, G., Séleucos I entre Séleucie de Piérie et Antioche, *In Memoriam T. Hackens, RBN* 145 (1999), pp. 115-139.
60. LE RIDER, G., Sur un aspect du comportement monétaire des villes libres d'Asie Mineure occidentales au II^e siècle: leurs émissions de tétradrachmes de poids attique frappées entre 188 et c. 144, *Les cités d'Asie Mineure occidentale au II^e siècle av. J.-C.*, éd. BRESSON, A. ET DESCAT, R., (Bordeaux, 1999), pp. 37-63.
61. LE RIDER, G., *Études d'histoire monétaire et financière du monde grec. Écrits 1958-1998*, éd. PAPAETHYMIU, E., CALLATAY, F. DE, ET F. QUEYREL, 3 vol., (Athènes, 1999) [Compte rendu: AMANDRY, M., *RN* (2001), pp. 497-498].
62. LE RIDER, G., *Antioche de Syrie sous les Séleucides. Corpus des monnaies d'or et d'argent I. De Séleucos I à Antiochos V (c. 301-161)*, (Paris, 1999) [Compte rendu: VAN DRIEESCHIE, V., *RBN* 147 (2001), pp. 222-223].
63. LE RIDER, G., Un essai de réforme monétaire sous Antiochos IV en 173/2? Remarques sur l'idée d'une pénurie d'argent dans les États hellénistiques au II^e siècle, *Recherches récentes sur le monde hellénistique. Actes du colloque international organisé à l'occasion du 60^e anniversaire de P. Ducrey (Lausanne, 20-21 novembre 1998)*, éd. FREI-STOLBA, R. ET GEX, C., (Bern, 2001), pp. 269-280.
64. LERNER, J.D., *The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau. The Foundations of Arsacid Parthia and Graeco-Bactria*, (Stuttgart, 1999).
65. LEVY, B.E., The autonomous silver of Sidon (107/6 BC-AD 43/44), *XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997. Akten I*, éd. KLUGE, B. UND WEISSER, B., (Berlin, 2000), pp. 324-332.
66. LOGINOV, S.D. AND NIKITIN, A.B., Parthian coins from Margiana: numismatics and history, *Studies in Honor of Vladimir A. Livshits, Bulletin of the Asia Institute*, 10 (1996), pp. 39-51.
67. MATTINGLY, H., The second century B.C. seleucid counter-marks: anchor and facing Helios head, *NumAntClas* 27 (1998), pp. 237-243.
68. MESSINA, V., "Presto sarò re". Seleuco IV come Helios sulle cretule da Seleucia al Tigri, *Parthica* 3 (2001), pp. 9-23.
69. METCALF, W., The 'Ain Tab hoard (IGCH 1542), *Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of C. Hersh*, éd. BURNETT, A., WAITENBERG, U. AND WITSCHONKE, R., (Londres, 1998), pp. 59-66.
70. MOUSHEGHIAN, A., CALLATAY, F. DE, ET DEPEYROT, G., Un nouveau trésor pour Tigrane II le Grand d'Arménie: un complément méconnu à IGCH 1813 (hiver 1922-3, environs de Téhéran), *CENB* 35/1 (1998), pp. 16-20.
71. MOUSHEGHIAN, K., MOUSHEGHIAN, A. AND DEPEYROT, G., *History and Coin Finds in Armenia. Antiquity*, (Wetteren, 2000).

72. MÜLLER, J.W., Quelques informations sur les calendriers du Pont et des Parthes d'après les monnaies, *BSFN* 53/7 (septembre 1998), pp. 189-191.
73. NERCESSIAN, Y.T. AND SARYAN, L.A., Overstruck and countermarked coins of the Artaxiad dynasty of Armenia, *Armenian NJ*, 22/2-3 (juin 1996), pp. 21-62.
74. NICOLET-PIERRE, H., Argent et or frappés en Babylonie entre 331 et 311 ou de Mazdai à Séleucos, *Travaux de numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, éds. AMANDRY, M. ET HURTER, S., (Londres, 1999), pp. 285-305.
75. NIKITIN, A.B., Early Parthian coins from Margiana, *The Art and Archaeology of Ancient Persia. New Light on the Parthian and Sasanian Empires*, éds. CURTIS, V., HILLENBRAND, R. AND ROGERS, J.M., (Londres, 1998), pp. 14-19.
76. OLBRYCHT, M.J., Parthian king's tiara - Numismatic evidence and some aspects of Arsacid political ideology, *Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne*, 2 (1997), pp. 27-65.
77. PICARD, O., La valeur des monnaies grecques en bronze, *RN* (1998), pp. 7-18.
78. RETSINAS, G., A selected bibliography of Seleucid numismatic and historical works, *Hekte* 1 (Février 1996), pp. 3-8.
79. SACHS, A. AND HUNGER, H., *Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia, vol. III (164 B.B.-61 B.C.)*, (Vienne, 1996).
80. SAWAYA, Z., Cronos, Astarté: deux légendes phéniciennes inédites sur les monnaies de Byblos (I^{er} siècle av. J.-C.), *BSFN* 53/5 (mai 1998), pp. 93-99.
81. SCHEEDY, K., CARSON, R. AND WALMSLEY, A., *Pella in Jordan. 1979-1990. The Coins*, (Sydney, 2001).
82. SELLWOOD, D., The 'Victory' drachms of Phraates IV, *AJN* 7-8 (1995-1996), pp. 75-81.
83. SELLWOOD, D., Parthians and Scythians, *Ex Moneta. Essays on Numismatics, History and Archaeology in Honour of D.W. MacDowall*, éds. JHA, A.K. AND GARG, S., (New Delhi, 1998), vol. 1, pp. 97-102.
84. SENIOR, R.C., Parthian die engravers, *ONSN* 149 (été 1996), pp. 7-8.
85. SHORE, F.B., *Parthian Coins and History. Ten Dragons Against Rome*, (Quarryville, 1993).
86. SMIRNOVA, N.M., On finds of Hellenistic coins in Turkmenistan, *Ancient Civilizations from Scythia to Siberia*, 3/2-3 (1996), pp. 260-285.
87. SPAER, A., Two hoards of minor silver, *Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of C. Hersch*, éds. BURNETT, A., WARTENBERG, U. AND WITSCHONKE, R., (Londres, 1998), pp. 103-107.
88. SPAER, A., The royal male head and Cleopatra at Ascalon, *Travaux de Numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, éds. AMANDRY, M. ET HURTER, S., (Londres, 1999), pp. 347-350.
89. SPEK, R.J. VAN DER, The effect of war on the prices of barley and agricultural land in Hellenistic Babylonia, *Économie antique. La guerre dans les économies antiques. Entretiens d'Archéologie et d'Histoire*, éds. ANDREAU, J., BRIANT, P. ET DESCAT, R., (Saint-Bertrand-de-Comminges, 2000), pp. 293-313.
90. SPEK, R.J. VAN DER, The Seleucid state and the economy, *Production and Public Powers in Antiquity*, éds. LO CASCIO, E. AND RATHBONE, D., (Cambridge, 2000), pp. 27-36.
91. VARDANJAN, R., Zur Deutung des Königsprofils auf parthischen Münzen, *Archäologische Mitteilungen aus Iran*, 32 (2000), pp. 253-259.
92. VARDANJAN, R., Tendenze culturali e ideologiche nell'impero partico riflesse dalla monetazione, *Parthica* 3 (2001), pp. 25-132.
93. VARGYAS, P., Les prix des denrées alimentaires de première nécessité en Babylonie à l'époque achéménide et hellénistique, *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques. Entretiens d'Archéologie et d'Histoire*, (Saint-Bertrand-de-Comminges, 1997), pp. 335-354.
94. VARGYAS, P., Silver and money in Achaemenid and Hellenistic Babylonia, *Assyriologica et Semitica. Festschrift für Joachim Oelsner anlässlich seines 65. Geburtstages am 18. Februar 1997*, éds. MARZAHN, J. UND NEUMANN, H., (Münster, 2000), pp. 437-446.
95. WIESEHÖFER, J., "King of Kings" and "Philhellén": kingship in Arsacid Iran, *Aspects of Hellenistic Kingship*, éds. BILDE, P., ENGBERG-PEDERSEN, T., HANNESTAD, L. AND ZAHLE, J., (Aarhus, 1996), pp. 55-66.
96. WIESEHÖFER, J. (éd.), *Das Partherreich und seine Zeugnisse - The Arsacid Empire: Sources and Documentation. Beiträge des Internationalen Colloquiums, Eutin (27.-30. Juni 1996)*, (Stuttgart, 1998).
97. WOLSKI, J., L'importance de quelques éléments épigraphiques et iconographiques sur les monnaies parthes pour la reconstruction du processus historique, *Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne*, 3/4 (1999), pp. 95-101 [en polonais avec résumé en français].
98. ZOLOTNIKOVA, O., A female divinity in the religious policy of Antiochus IV through the Greek religious iconography, *NumAntClas* 26 (1997), pp. 255-276.